

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10171684)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10171684>

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Ijtihad Khalifah Umar Bin Khattab

Meilani¹, Fatmawati², Lomba Sultan³

¹²³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

E-mail : meilanirasyad@gmail.com¹, fatmawati@uin-alauddin.ac.id², isultan@yahoo.co.id³

Abstract

Umar bin Khattab was the second caliph of Khulafa' al-Rosyidin after Abu Bakr al-Shiddiq. He was known as an honest, firm and brave caliph. He not only showed his courage on the battlefield through several expansions he carried out to several regions such as Persia, Syria, Africa and several other cities. However, he also dared to make ijtihad in deciding a legal case which was often considered by the ulama to be contrary to the concepts of the Koran and Hadith. The thoughts or results of Umar bin Khattab's ijtihad are also identical to his progressive law. Ijtihad 'Umar ibn al-Khaṭṭāb and Progressive law have several characteristics in common, namely that they both state that law exists for the good of humans, require legal reform, and recognize the role of human behavior. in the law. However, the two have differences in terms of understanding and determining benefits. The concept of justice adopted by Umar bin Khattab as one of the leading caliphs in Islamic history, still has relevance in the modern context. Although Umar bn Khattab's concept of justice can be applied in a modern context, it is important to understand that historical and cultural contexts change over time, and their interpretation and application may vary.

Keywords: *Justice, Islamic Law, Concept of Ijtihad, Caliph Umar bin Khattab.*

Abstrak

Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dari Khulafa' al-Rosyidin setelah Abu Bakar al-Shiddiq. Ia dikenal sebagai seorang khalifah yang jujur, tegas, dan berani. Keberaniannya tidak saja beliau tampakkan di medan peperangan melalui beberapa ekspansi yang telah dilakukannya ke beberapa wilayah seperti Persia, Syiria, Afrika dan beberapa kota lainnya. Akan tetapi beliau juga berani berijtihad dalam memutuskan suatu kasus hukum yang seringkali oleh para ulama dianggap bertentangan dengan konsep al-Quran dan Hadis. Pemikiran-pemikiran ataupun hasil ijtihad Umar bin Khattab juga identik dengan hukum progresifnya Ijtihad 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dan hukum Progresif memiliki beberapa kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama menyatakan bahwa hukum hadir untuk kebaikan manusia, menghendaki pembaharuan hukum, dan mengakui peranan perilaku manusia dalam hukum. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal pemahaman dan penentuan terhadap maslahat. Konsep keadilan yang dianut oleh Umar bin Khattab sebagai salah satu khalifah yang terkemuka dalam sejarah Islam, masih memiliki relevansi dalam konteks modern. Meskipun konsep keadilan Umar bn Khattab dapat diterapkan dalam konteks modern, penting untuk memahami bahwa kontek sejarah dan budaya berubah seiring waktu, dan penafsiran serta aplikasinya dapat bervariasi.

Kata Kunci: *Keadilan, Hukum Islam, Konsep Ijtihad, Khalifah Umar bin Khattab*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 10 November 2023

Accepted date: 19 November 2023

PENDAHULUAN

Umar ibn al-Khaṭṭāb (selanjutnya disebut “Umar) adalah salah seorang tokoh besar dalam sejarah perkembangan Islam. ‘Umar adalah sahabat Rasulullah dan merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. ‘Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian dalam usia 27 tahun dan merupakan satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Di masa kekhalifahannya, ‘Umar tidak hanya berhasil melakukan perluasan daerah kekuasaan Islam, namun juga mampu menjalankan pemerintahannya yang teratur, melalui kecerdasannya. ‘Umar terkenal dalam menyumbangkan pemikiran yang cemerlang dalam perkembangan hukum Islam. Pemikiran-pemikiran ‘Umar tertuang dalam ijtihadnya. Hukum Progresif sendiri adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹

Ijtihad ‘Umar juga sering diidentikkan dengan kontekstualitasnya dalam memahami naṣ, bahkan ijtihad ‘Umar tidak jarang dianggap bertentangan dengan naṣ itu sendiri. Seperti dalam permasalahan penghapusan ḥadd potong tangan bagi pencuri dengan pertimbangan keadaan kelaparan dan keterpaksaan. Ini dianggap bertentangan dengan al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38. Ijtihad yang berorientasi kepada maslahat dan pemahaman yang kontekstual terhadap naṣ itu membuat banyak kajian yang tertarik terhadap metode ijtihad ‘Umar tersebut, di antaranya munculnya pemikiran yang menghubungkan adanya keselarasan antara konsep hukum progresif yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo dengan ijtihad ‘Umar.

Hukum Progresif sendiri adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Melalui penjelasan ini, secara mendasar dapat dikatakan bahwa hukum Progresif memiliki visi dan orientasi yang sama dengan pemikiran ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb yang terlihat dari ijtihadnya tersebut.

Keadilan merupakan sebuah tujuan (ghayah) dari suatu sistem peradilan. Dilihat dari akar katanya, keadilan berasal dari kata “adil” yang bermakna seimbang dan/atau proporsional. Pertama, seseorang disebut adil tatkala ia bisa memberikan hak kepada dua orang atau lebih secara merata (seimbang). Contoh sederhana, perlakuan orang tua terhadap kedua anak kembarnya dengan membelikan mainan yang sama. Kedua, seseorang juga dapat dikatakan adil ketika mampu memperlakukan setiap orang yang berinteraksi dengannya secara proporsional. Misalnya, sikap orang tua yang berbeda (proporsional) terhadap kedua anaknya, di mana anak pertama berumur 17 tahun dan anak kedua masih berumur 3 tahun. Dalam praktek peradilan di Indonesia, keadilan seringkali diukur berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan secara an-sich. Dengan kata lain, hakim yang memutuskan perkara sebagaimana yang ada di dalam undang-undang, maka putusannya dianggap sebagai putusan yang adil. Hukum hanya dimanifestasikan sebagai sebuah aturan yang rigid berupa undang-undang. Padahal, kenyataan membuktikan bahwa hukum tidak lahir dari ruang yang hampa, hukum tidak bisa menafikan kehadiran ilmu-ilmu non-hukum, seperti ilmu sosial, politik, agama dan sebagainya. Tanpa bantuan ilmu-ilmu non-hukum, praktik ber hukum di negeri ini hanya akan melahirkan kesengsaraan bukan kesejahteraan.

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa “as tool

¹Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), h. 9

as social engineering”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.²

Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan yang nampaknya keluar terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun di dalam suatu tatanan hukum, oleh karena itulah seperti dikemukakan di atas, maka saat berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Kajian pustaka adalah kajian ilmiah yang menganalisis berbagai sumber informasi dalam karya ilmiah, baik artikel, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data berasal dari meneliti sumber referensi kajian yang relevan berupa artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data melalui pengumpulan, analisis dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab

‘Umar ibn al-Khaṭṭāb lahir di Makkah 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Beliau memiliki nama lengkap ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ibn Nufayl ibn ‘Abd al-‘Uzzā ibn Riyah ibn ‘Abdullāh ibn Qurṭ ibn Razah ibn ‘Ādī ibn Ka‘ab ibn Lu‘ay. Dari sini kita ketahui bahwa ‘Umar berasal dari keluarga Bani ‘Ādī. Sementara itu, ibunya bernama Hantamah binti Hashīm ibn al-Mughīrah ibn ‘Abdullah dari Bani Makhzūm.⁴

Pada masa kanak-kanak, ‘Umar sudah giat bekerja menggembalakan kambing milik ayahnya. Didikan ayahnya yang keras dan disiplin membuat ‘Umar tumbuh menjadi pribadi yang tegas dan dikenal tanpa kompromi. Bagi kabilahnya sendiri, ‘Umar adalah seorang kurir yang istimewa dalam menghubungkan Quraisy dengan kabilah-kabilah lain. Ia seorang yang vokal berbicara, fasih lidahnya dan pandai menjelaskan sesuatu. Ia juga seorang penyair yang mampu menghafal banyak syair dan bahkan juga membacakannya kepada orang lain⁵. Sebelum masuk Islam ‘Umar sangat membenci Rasulullah, dan termasuk salah satu tokoh Quraisy yang dengan nyata menolak Islam. ‘Umar baru memeluk Islam ketika berumur 27 tahun, tepatnya 5 tahun setelah kenabian. Dakwah Islam menjadi semakin terbantu dengan kehadiran ‘Umar, karena Ia hadir sebagai kekuatan baru dalam penyebaran Islam ketika itu.

Tentang pengetahuan ‘Umar dalam ilmu agama dan sosial, Mahmoud al-Akkad menjelaskan bahwa ‘Umar adalah seorang laki-laki yang cukup terpandang memiliki pengetahuan pada zamannya. ‘Umar adalah seorang sastrawan, sejarawan, dan ahli fiqh, terlatih dalam gerak badan dan memiliki kemampuan dalam pidato dan berorasi. Oleh Sebab itu, ‘Umar merupakan seorang yang istimewa dalam hal pengetahuan yang dimilikinya.⁶ Muhammad ‘Alī al-Sāys mengatakan bahwa ‘Umar adalah orang yang paling terampil dan berani diantara para

²Oksep Adhayanto, Perkembangan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014. h.

³Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), h. 5.

⁴Amir Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar ibn Khaṭṭāb; Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Jakarta:Rajawali Press, 1987), h.

⁵Syibli Nu‘mani, *‘Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II* (Bandung:Penerbit Pustaka, 1981), h.

⁶Abbas Mahmoud al-Akkad, *Kecemerlangan Khalifah ‘Umar bin Khathab*, terj. Bustani A. Ganidan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 23-24.

sahabat Rasūlullah dalam menggunakan pikiran (berijtihad) dan orang yang paling luas pandangannya. Hal ini karena ia diberi daya pandang dan akal yang luar biasa. Lebih lanjut, al-Sāys menganggap ‘Umar sebagai filosof hukum Islam. Hal ini dikarenakan ‘Umar tidak selalu berhenti pada zahir naṣ, namun beliau juga mendalami jiwanya, kemudian dilaksanakan ketentuan hukum sesuai dengan jiwa yang mendasarinya.⁷

‘Umar ibn al-Khaṭṭāb merupakan khalifah kedua setelah Abū Bakr al-Ṣiddīq. Di masa kepemimpinannya, banyak sekali kemajuan yang diperoleh. Selain luas wilayah Islam yang semakin bertambah, ‘Umar juga berhasil menata administrasi pemerintahan dengan baik. ‘Umar juga aktif berfatwa menyangkut permasalahan yang dihadapi umat. Umar menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar tidak dihadapkan banyak sekali persoalan yang menantinya. Masalah perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang membangkang membayar zakat, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.⁸

Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu tidak lepas dari kemajemukan masyarakat bangsa Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Kehidupan ekonomi masyarakat Perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bias dibidang masih sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas perekonomian pada saat itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak.

Selain ketiga sektor tersebut, di negeri Arab juga terdapat ekonomi bidang industri. Akan tetapi sektor ini sangat lemah dan paling sedikit peranannya. Industri yang ada pada waktu itu mayoritas dijalankan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Diantaranya adalah industri besi, kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam terkenal dengan akar budaya yang dalam sebagian berada dalam akhlak yang rusak. Mereka terkenal dengan sebutan jahiliyyah, karena kebodohan mereka akan akhlak-akhlak dan moral. Secara sosial, masyarakat Arab terdiri dari beberapa kelas dan tingkatan. Terdapat kelas masyarakat yang berada di posisi atas, yang dengan keberadaannya sebagai golongan atas mereka enggan bersama-sama dengan golongan yang ada di bawah mereka. Juga terdapat kelas masyarakat yang berada di tingkat bawah, rakyat jelata dan awam. Perbedaan tingkatan masyarakat menjadi sebuah hal yang wajar dalam masyarakat Arab.

Masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih sepuluh tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Prestasi yang dicapai meliputi banyak bidang, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengungkapkan prestasi yang cemerlang dan sangat mengagumkan tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri Negara Islam.⁹

Dalam masa pemerintahannya, Umar telah melakukan usaha-usaha yang memperkuat kedudukan agama Islam. Umar radhiyallahu‘anhu juga dikatakan sebagai pelopor perundangundangan dalam negara Islam. membentuk badan-badan pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, membentuk lembaga keuangan (bait al-mal), dan prestasi lainnya.

⁷Muhammad ‘Alī al-Sāyis, *Nash'at al-Fiqh al-Ijtihādī* (Kairo: Silsilah al-Buḥūth al-Islāmiyah, 1970), h. 65.

⁸Toha Husain, as-Syaikh, *Terj. Ali Audah, "Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam; Abu Bakar dan Umar"*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986), h.141.

⁹Abbas Mahmud Al Akkad, *Abqariyatu Umar, Terj. Gazirah Abdi Ummah "Kejeniusan Umar"*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 95.

Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam

Prinsip keadilan adalah dasar atau aturan yang membimbing perlakuan adil dan setara terhadap individu atau kelompok dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, etika dan sosial. Prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan seimbang, tanpa diskriminasi atau penindasan sesuai dengan norma-norma moral, hukum atau etika yang berlaku. Prinsip keadilan mencakup berbagai aspek, seperti kesetaraan hak, akuntabilitas, distribusi yang adil, perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang sama dimata hukum. Prinsip-prinsip keadilan adalah konsep mendasar dalam hukum, etika dan pemerintahan yang mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Prinsip keadilan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Sedangkan prinsip keadilan dalam hukum Islam mencakup sejumlah prinsip yang mendasari sistem hukum dalam kerangka agama Islam. Beberapa prinsip keadilan yang penting dalam hukum Islam meliputi:

1. Kesetaraan di mata Hukum: prinsip kesetaraan di mata Hukum adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum Islam. Hal ini berarti bahwa semua individu, tanpa memandang suku, keturunan atau status sosial dianggap sama dimata hukum. Semua individu memiliki hak yang sama di bawah hukum Islam.
2. Perlindungan Hak Asasi manusia: hukum Islam melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kehormatan. Hukum Islam juga mengatur hak dan tanggungjawab dalam berbagai konteks, termasuk dalam keluarga, bisnis dan masyarakat.
3. Keadilan sosial: prinsip keadilan sosial adalah bagian penting dalam hukum Islam. Ini mencakup distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, serta perhatian terhadap yang miskin dan memerlukan. Zakat (sumbangan amal) dan infaq adalah contoh dari upaya redistribusi kekayaan dalam Islam.
4. Keadilan prosedural: hukum Islam mengatur prosedur hukum yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa dan peradilan. Prinsip ini memastikan bahwa individu memiliki akses yang sama ke Pengadilan dan perlakuan yang adil di dalamnya.
5. Akuntabilitas: para pemimpin dan otoritas dalam masyarakat Islam harus bertanggungjawab atas tindakan dan kebijakan mereka. Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam pemerintahan.

Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan menjadi panduan dalam sistem Hukum berdasarkan syariah. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi dalam berbagai negara dan komunitas Islam, dan mereka terus menjadi subjek perdebatan di dalam dunia Islam.

Landasan Ijtihad Umar Bin Khattab

Ijtihad seringkali diartikan sebagai penerahan seluruh kemampuan seorang *fāqih* (ahli fikih) untuk menggali dan merumuskan hukum-hukum amaliyah (hukum praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa ijtihad memiliki beberapa esensi, yaitu: a) Ijtihad adalah mencurahkan usaha dan kemampuan seorang fakih semaksimal yang ia bisa; b) Tujuan ijtihad adalah untuk mencapai hukum yang *ẓannī*; c) Bahwa yang dituju oleh ijtihad adalah hukum yang bersifat praktis; d) Cara untuk mendapatkan hukum yang dituju adalah dengan *istinbāt*; e) Objek ijtihad hanyalah pada dalil-dalil yang *ẓanni* atau tidak ada dalilnya sama sekali. Beberapa poin tersebut menunjukkan adanya kecenderungan tekstualitas yang begitu kuat dalam konsep ijtihad. Terkait dengan hal tersebut, maka mencermati ijtihad ‘Umar adalah sesuatu menarik.

‘Umar sendiri adalah salah satu sahabat yang memiliki kualitas keilmuan yang sangat baik. Saat Rasulullah masih hidup, pendapat-pendapat ‘Umar tidak jarang dibenarkan langsung oleh Allah melalui firman-Nya. Contohnya ketika seorang munafik bernama ‘Ubay ibn Salūl meninggal, Rasulullah ingin menyalatkan jenazahnya, ‘Umar pun bangkit dan menyatakan pendapatnya tentang ketidaklayakan menyalatkan jenazah orang munafik yang merupakan musuh Allah. Seketika itu turun wahyu membenarkan apa yang disampaikan oleh ‘Umar.¹⁰

Walaupun demikian, sejatinya ijtihad ‘Umar dalam mengaplikasikan syariat Islam baru dimulai setelah Rasulullah wafat. Secara teori, konsep ijtihad ‘Umar dapat kita lihat dalam pesan-pesan yang dikirimkannya kepada hakim yang diangkat dan ditugaskannya di berbagai daerah. Ada dua surat yang secara historis dinisbatkan kepada ‘Umar, yaitu suratnya kepada Shurayh yang menjadi *qāḍī* di Kuffah dan Abū Mūsā al-Ash’arī yang menjadi *qāḍī* di Bashrah.

Isi surat pertama kepada Qaḍī Shurayh sebagai berikut: “Jika kamu menghadapi suatu masalah penting, maka lihatlah dulu Kitabullah, kemudian putuskanlah hukum itu dengan (berpedoman kepada isi)nya. Jika kamu tidak menemukan dalam Kitabullah, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh Rasulullah. Jika kamu juga tidak menemukannya, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh para orang saleh dan juga para pemimpin yang adil. Dan jika kamu tidak mendapatkannya juga, maka kamu boleh memilih; jika kamu ingin melakukan ijtihad dengan nalarmu maka lakukanlah, dan jika kamu ingin mengkonsultasikannya denganku (maka lakukanlah) dan saya menilai bahwa pilihanmu untuk berkonsultasi denganku itu adalah langkah yang akan memberikanmu kebaikan”. Sedangkan isi dari surat kedua kepada Abū Musā al-Ash’arī adalah sebagai berikut: “Amma ba’du. Sesungguhnya menetapkan hukuman (al-qaḍā’) adalah satu kewajiban yang pasti dan termasuk tradisi yang otentik. Jika ada satu permasalahan datang kepadamu, maka ketahuilah bahwa ucapan yang benar tidak akan ada manfaatnya bila tidak diikuti dengan implementasi riil. Ketika ada orang (dengan berbagai latar belakang strata sosial) berada di majelis pengadilan, perlakukanlah mereka dengan sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama. Hendaknya hukuman yang kamu putuskan juga sama (tidak ada diskriminasi), sehingga orang yang mulia (yang mempunyai status sosial yang tinggi) tidak akan mengharap kamu melakukan kezaliman dan supaya orang-orang yang lemah tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan kamu.

Barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh, dan sumpah adalah penguat bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut. Kesepakatan untuk berdamai yang dilakukan oleh sesama umat Islam dibolehkan, kecuali jika kesepakatan damai tersebut menyebabkan hal-hal yang diharamkan menjadi halal atau hal-hal yang halal menjadi haram. Barangsiapa mengklaim ada hak yang terabaikan, maka berilah dia tenggang waktu, jika dia sanggup menerangkan duduk perkara tersebut (dengan bukti-bukti kuat), maka berikanlah hak tersebut kepadanya, namun jika dia gagal meyakinkanmu, maka masalahnya terpecahkan dengan sendirinya. Ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Jika kamu mendapatkan petunjuk (keyakinan) baru yang bisa mengubah keputusan yang telah kamu tetapkan hari ini, maka jangan takut (malu) untuk mengubah keputusan baru yang benar, karena sesungguhnya kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan mengoreksi diri untuk mendapatkan kebenaran, lebih baik daripada terus-terusan berada dalam kebatilan. Semua orang muslim adalah adil (terpercaaya), kecuali orang yang sudah pernah melakukan sumpah palsu atau

¹⁰Fahmi Jawwas, “Posisi Naṣ dalam Ijtihad ‘Umar ibn Khaṭṭāb”, dalam *Jurnal Studia Islamika* vol. 10, no. 2, (Palu: STAIN Datokarama, 2013), h. 363.

dicambuk karena putusan hukum (hudud) atau diragukan loyalitas dan kedekatannya (dengan Islam). Yang mengetahui rahasia-rahasia manusia hanyalah Allah. Allah akan tetap menutupi putusan-putusan hukum hingga ada bukti-bukti atau sumpah (yang akan memperjelas duduk perkara yang terjadi).

Jika kamu menghadapi masalah yang hukumnya tidak disinggung secara eksplisit dalam al-Qur'an atau sunnah, maka gunakanlah akal yang dianugerahkan kepadamu dengan cara mengqiyaskan masalah-masalah tersebut. Ketahuilah dengan baik contoh-contoh kasus (yang hukumnya disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an) kemudian ambillah keputusan yang sekiranya kamu yakin bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran. Jauhilah sikap marah, bingung, menyakiti orang lain, dan mempersulit permasalahan ketika terjadi sengketa. Putusan hukum yang tepat, mengenai sasaran kebenaran, akan mendapatkan pahala dari Allah, dan akan selalu dikenang. Barangsiapa dalam melakukan kebenaran didasari dengan niat yang ikhlas, maka dia akan merasa cukup hanya Allah-lah (yang akan melindungi dan menolongnya dalam masalah-masalah) yang menyangkut dirinya dan orang lain. Barangsiapa mangada-ada maka Allah akan mencelanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal yang didasari dengan keikhlasan. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pahala-pahala Allah baik berupa rezeki yang kamu dapat di dunia dan rahmat-rahmat-Nya yang masih tersembunyi”.

Baca: Ibn al-Qayyim, *A'lām al-Muwaqqi'in*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 49. Lihat juga dalam: Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Khattab*, h. 37.

Dua surat di atas jelas sekali menggambarkan pemikiran 'Umar dalam berijtihad terhadap sebuah permasalahan. Di satu sisi 'Umar tetap berpegang kokoh kepada *naş* yang ada, namun di sisi lain, ia juga menjadikan masalah sebagai pertimbangan penting dalam berijtihad.

Kemudian untuk melihat penerapan teori dalam dua surat di atas, perlu penelaahan bagaimana praktek ijtihad yang dilakukan oleh 'Umar tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa contoh:

1. Penghapusan Pemberian Hak Zakat kepada Para Muallaf dalam al-Qur'an

Tidak diberikannya hak zakat kepada *muallaf* secara *zahir* bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Namun 'Umar memandang bahwa setelah terjadi beberapa *futūhāt al-Islamiyah* pada zaman beliau, maka kondisi umat Islam cukup kuat dan eksis bahkan menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar diperhitungkan. Pada saat itulah beliau memandang bahwa tak ada lagi orang yang perlu disebut sebagai muallaf, yang berkonsekuensi tidak ada jatah untuk mereka dalam pembagian harta zakat. Menurut Saiful Bahri dalam makalahnya yang berjudul *Ijtihad 'Umar al-Faruq* (2004), tidak dijumpainya muallaf sebagai salah satu penerima zakat bukanlah berarti menafikan *naş*, akan tetapi keadaan mereka yang sudah tidak bisa dianggap muallaf yang membuat mereka tidak mendapat bagian dari zakat.

2. Penghentian Hukum Ḥad Potong Tangan pada Tahun Majā'ah (Kelaparan/ Paceklik)

Surat al-Maidah ayat 38 jelas menyatakan adanya hukuman ḥad potong tangan terhadap pencuri. 'Umar melakukan upaya *takhṣīş* terhadap ayat ini, kemudian disertai dengan pertimbangan terhadap hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian tersebut, sehingga pemahaman atau penafsiran atas surat al-Maidah ayat 38 yang diperoleh 'Umar tidak kaku. Ayat tersebut juga tidak selalu diterapkan pada semua kasus pencurian, tetapi ada pengecualian-kecualian, misalnya pencurian tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi terpaksa. Kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat) tersebut berkaitan erat dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.¹⁷ Dalam hal ini, bukan berarti bahwa ijtihad 'Umar tanpa sandaran *naş*. Allah sendiri memerintahkan untuk tidak

menjerumuskan diri kita pada kebinasaan, diperbolehkannya memakan bangkai bila sangat terpaksa.

3. Melarang Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Berkaitan dengan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab, sebenarnya ‘Umar berpendapat bahwa halal menikah dengan perempuan Ahli Kitab. Namun dalam kondisi khusus ‘Umar menyatakan “sesungguhnya perempuan-perempuan asing itu memperdayakan dan melenakan”. Hal itu tak lain untuk menjaga stabilitas kaum Muslimin dan eksistensi psikologis dan keseimbangan sosial mereka. Dalam bahasa ushul fikih dikenal dengan tindakan preventif berupa *sadd al-dhārī’ah*. Melalui beberapa contoh di atas diketahui bahwa ‘Umar sama sekali tidak mengabaikan naṣ, namun merupakan bentuk pemahaman yang kontekstual terhadap naṣ terkait. Selain itu beliau menempatkan maslahat sebagai sebuah pertimbangan yang penting dalam ijtihadnya tersebut.

Dalam beberapa kondisi juga diperlihatkan bagaimana ‘Umar tidak menyetujui sesuatu yang menurutnya bertentangan dengan naṣ. ‘Umar menolak riwayat Faṭimah binti Qāis yang meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, perempuan yang ditalak *bā’in* tidakkah mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. ‘Umar menolak riwayat ini dengan tetap berpegang teguh pada naṣ yang bersifat umum (baik terhadap talak *raj’i* maupun *bā’in*), yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6. Pemikiran tentang talak ini memang menuai perbedaan di kalangan ulama. Dalam hal ini nampak bahwa ‘Umar merasa tidak setuju dengan pendapat Faṭimah binti Qais yang terlihat tidak sesuai dengan naṣ. Namun demikian ‘Umar tidak berani menganggap bahwa Faṭimah binti Qāis berbohong.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ‘Umar terlebih dahulu mempertimbangkan kasus-kasus serupa pada masa Rasulullah beserta metode penyelesaiannya, dalam konteks sosial historis. Oleh sebab itu, ketika menjadikan ayat-ayat syari’at sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, beliau sering mengaitkannya dengan kondisi masyarakat dan waktu diturunkannya ayat tersebut, sehingga maslahat yang dihasilkan pun sesuai dengan jiwa sunnah. Selain itu, secara umum dapat dikatakan bahwa ‘Umar dalam praktik ijtihadnya menggunakan metode penarikan keputusan berdasarkan kesamaan kondisi yang dikenal dengan istilah *qiyās*. Beliau mengumpulkan masalah-masalah yang telah diketahui hukumnya dengan asumsi bahwa masalah-masalah itu memiliki sifat atau ciri khas yang sama (*‘illat*) dengan permasalahan yang akan diputuskan untuk kemudian menganalogikannya.

Ijtihad Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Progresif : Sebuah Analisis Perbandingan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ijtihad ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb sangat memperhatikan aspek maslahat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ijtihad ‘Umar sejalan dengan hukum Progresif dengan mottonya hukum untuk manusia. Keduanya menghendaki bahwa hukum yang berlaku haruslah bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Aspek sosio-historis sama-sama dijadikan sebagai pertimbangan penting dalam melihat sebuah masalah. Keduanya menegakkan hukum dengan mengutamakan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.

Ijtihad ‘Umar dan hukum Progresif juga sejalan dalam hal menolak status quo. Keduanya sama-sama menginginkan sebuah hukum yang up to date sesuai dengan apa yang dibutuhkan para pencari hukum. Namun demikian, hukum lama akan tetap dipertahankan selama masih sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi masyarakat ketika itu.

Dalam hal peranan perilaku manusia dalam hukum, baik dalam Ijtihad ‘Umar, maupun dalam hukum Progresif sama-sama menempatkannya dalam posisi yang penting, yaitu bahwa berbicara hukum tidak hanya berbicara peraturan, tapi yang terpenting adalah pertimbangan terhadap manusia yang dikenai aturan tersebut. Namun ketika dilihat lebih lanjut, dalam hal kemaslahatan yang diinginkan oleh keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yaitu pada standarisasi masalah yang diinginkan dan proses menghasilkan masalah dalam penetapan sebuah hukum. Dalam ijtihadnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ‘Umar dalam mencapai sebuah kemaslahatan hukum tetap berpedoman dan tidak keluar dari tuntunan naş. Walaupun pemahaman beliau bersifat kontekstual, tetap berada pada koridor aturan yang ada, yaitu al-Qur’an dan hadis serta apa yang telah dicontohkan orang-orang saleh sebelumnya. ‘Umar memandang naş sebagai sesuatu yang bisa berlaku pada ruang dan waktu yang berbeda, tinggal bagaimana menafsirkan naş tersebut dalam berijtihad. Jadi masalah yang dimaksud dalam ijtihad ‘Umar adalah masalah yang tetap terikat dengan tiga landasan inti tersebut.

Prinsip yang diyakini ‘Umar tersebut berbeda dengan hukum Progresif yang memiliki prinsip kebebasan dalam menghasilkan hukum. Penafsir bebas memahami ketentuan sebuah hukum walaupun keluar dari regulasi yang ada demi kemaslahatan. Hukum juga ditafsirkan secara kasuistik, artinya penafsir sama sekali tidak terikat dengan bunyi hukum tertulis. Hukum tertulis tetap dinilai penting, namun keberadaannya di bawah kebebasan si penafsir. Berdasarkan hal ini, masalah menurut hukum Progresif adalah semata-mata berpatokan kepada manusia sebagai yang dikenai aturan hukum berdasarkan subjektivitas si pembuat hukum.

Jika dilihat dalam tatanan praktis, ketika keduanya diterapkan pada kasus yang sama, maka sangat mungkin bahwa ketentuan yang dihasilkan akan berbeda. Contohnya kasus hasil ijtihad ‘Umar yang melarang menikahi wanita ahli kitab. Dalam hal ini, pada dasarnya ‘Umar sendiri tidak serta merta bersikap kontra dan meninggalkan naş yang membolehkan pernikahan tersebut. Namun karena mempertimbangkan aspek prioritas, keadaan sosial masyarakat, dan permasalahan agama sebagai pertimbangan utama ketika itu, maka beliau melarang pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab.

Dalam hal ini beliau menggunakan prinsip *sadd al-dharī’ah*.²⁸ Namun ketika permasalahan ini diselesaikan dengan hukum Progresif, maka hasilnya bisa dipastikan berbeda. Hukum Progresif akan melihat permasalahan ini dari segi hak menikah yang dimiliki oleh setiap orang. Membatasi hak seseorang untuk menikah dengan orang yang diinginkannya adalah sebuah hal yang dinilai tidak masalah bagi hukum Progresif. Artinya, antara ijtihad ‘Umar dan hukum Progresif memiliki perbedaan dalam memaknai masalah.

Berdasarkan analisis singkat ini, dapat dinyatakan bahwa antara ijtihad ‘Umar dan hukum Progresif secara umum memang memiliki kesamaan dalam hal karakteristik. Namun ada perbedaan mendasar yang akan menyebabkan keduanya berbeda dalam menghasilkan keputusan ketika berada dalam tataran praktis, yaitu perbedaan dalam memaknai masalah dan prosesnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Umar bin Khattab selaku Khalifah (pemegang tampuk pemerintahan) sifatnya keras, selalu berusaha bertindak adil dalam menegakkan hukum. Ia terkenal dan berani serta bijaksana dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Secara sepintas, keputusan (ijtihad) Umar bin Khattab seakan-akan bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an/Hadits, contohnya antara lain: Secara sepintas, keputusan (ijtihad) Umar bin Khattab seakan-akan bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an/Hadits, contohnya antara lain:

1. Pada zaman Rasulullah maupun pada masa Khalifah Abu Bakar, talak 3 (tiga) dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak 1 (satu). Oleh Umar ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung talak 3 tapi secara bertahap.
2. Al - Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk Muallaf di dalamnya (surah At - Taubah: 60). Oleh Umar, pemberian zakat kepada Muallaf dihentikan.
3. Al - Qur'an surah Al - Maidah ayat 38 menegaskan bahwa orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan, tetapi oleh Umar tidak dilaksanakan.
4. Umar melarang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab, padahal Al-Qur'an Al Maidah ayat 5 membolehkan. Jika disingkat pemikiran Umar ketika itu dan jangkauannya untuk masa kini dan ke depannya adalah
 - a. Talak 3 (tiga) yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali mantan istri kawin dahulu dengan orang lain, kemudian bercerai dan sudah habis masa iddah nya baru bisa kembali ke suami pertama dengan akad nikah yang baru. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena dizamannya banyak suami yang dengan mudah mengucapkan talak 3 kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria.¹¹ Dengan demikian Tindakan Umar yang melarang suami menjatuhkan talak 3 sekaligus tanpa tahapan talak 1 maupun 2 terlebih dahulu, dimaksudkan agar suami berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan sewenang-wenang mempergunakan hak nya. Secara yuridis maupun sosiologis, tindakan Umar seperti tersebut di atas sudah benar adanya karena di satu sisi beliau tetap menghargai dan menghormati hak talak yang ada pada suami dan di sisi lain penjatuhan talak tetap melindungi kaum istri.
 - b. Memang benar golongan Muallaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat, tetapi oleh Umar dihentikan. Pemikiran Umar yang menghentikan pemberian zakat untuk golongan Muallaf didasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.

Perubahan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Hukum Islam

Perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial sepanjang tahun.¹² Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, menurutnya perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.¹³

La Belle sebagaimana dikutip Roibin¹⁴ mengatakan bahwa struktur dan perilaku sosial selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tiga komponen tersebut adalah ideologi, teknologi, dan organisasi sosial. Ideologi adalah sebagai pijakan dalam menentukan segala tindakan sosial, teknologi merupakan

¹¹Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 157.

¹²Mudjia Raharjo, "Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang" dalam Jurnal STAIN Malang, Edisi No. 5, 1998, h. 75.

¹³Lihat Pusat Jaringan Penelitian IAIN.STAIN se Indonesia, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Berbagai Bidang Ilmu*, (Jakarta: Ditperta Depag R. I., 2000), h. 3.

perangkat yang dijadikan sebagai alat untuk pengembangan tindakan, sementara organisasi sosial adalah sebagai kelompok yang memainkan peran kunci dalam menghubungkan antara aktor dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam teori sosial, menghubungkan antara aktor dan struktur/masyarakat disebut oleh Giddens⁷ sebagai teori "Strukturisasi". Menurut Giddens, "Setiap riset dalam ilmu sosial atau sejarah selalu menyangkut penghubungan tindakan (sering kali disinonimkan dengan agen) dengan struktur. Namun, dalam hal ini tak berarti bahwa struktur 'menentukan' tindakan atau sebaliknya". Teori ini menurut Bernstein, tujuan fundamentalnya adalah menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen(tindakan) dan masyarakat (struktur).

Berangkat dari teori Giddens di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam dialektika hubungan masyarakat pasti akan melahirkan tindakan saling mempengaruhi. Tidak terbatas pada aspek sosial saja, melainkan juga aspek yang lainnya, termasuk aspek hukum. Tidak dapat disangkal bahwa fakta empirik menunjukkan demikian. Semua itu dilakukan sesuai dengan proses pencapaian kemaslahatan. Kemaslahatan manusia itu hampir menjadi pilar utama dari setiap ragam tuntutan dalam setiap kehidupan, termasuk di dalamnya adalah muatan hukum. Oleh karenanya sudah menjadi sebuah keniscayaan yang masuk akal, bila perubahan hukum itu terjadi karena berubahnya zaman atau keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan tersebut.

Bila menengok sejarah, perkembangan pemikiran hukum Islam terlihat keragaman yang amat tajam, baik berkenaan dengan teori-teori yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial.¹⁵ Keragaman di atas layak menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi ke generasi ternyata demikian, fakta sejarah telah membenarkan tentang apa yang sebagaimana dikemukakan oleh Mahmashani,¹⁶ bahwa perkembangan tuntutan masyarakat dan pendapat umum tentang hukum acapkali lebih cepat perjalanannya, bila dibandingkan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hukum itu sendiri.

Karena mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu menuntut adanya perubahan-perubahan, dalam arti tuntutan serta kepentingannya yang baru, (karena perubahan waktu dan kondisi) di samping tuntutan untuk memperoleh jawaban hukum yang lebih sesuai dan lebih mendekati antara teori-teori hukum dan kenyataan riil (praktis), maka kondisi seperti ini telah mendorong eksistensi hukum mengalami perkembangan dan perubahan senada dengan perkembangan tuntutan kemasyarakatan. Dari kenyataan inilah, pada akhirnya muncul berbagai pandangan pakar hukum Islam, Ahmad Minhaji menyatakan bahwa mayoritas umat Islam, selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu berupa wahyu yang tidak mengalami perubahan dan realitas sosial yang cenderung berubah. Terkesan sekali adanya batas yang sangat kuat di antara keduanya. Padahal dua kubu ini bila ditilik dari kaca mata sejarah tidak akan berjalan sendiri-sendiri.

Umat Islam akan selalu berusaha untuk memahami inti pesan wahyu Allah dalam rangka untuk merespon persoalan umat yang cenderung berubah. Hanya saja pemahaman tersebut telah melahirkan sejumlah tawaran konsep sekaligus aplikasinya yang tidak selalu sejalan. Tidak terkecuali dalam lapangan hukum Islam, baik pada tataran metodologis maupun aplikasinya. Padahal sudah seniscayanya pemisahan antara dua kutub ekstrem itu dalam perspektif Islam tidak seharusnya terjadi. Sebab secara natural keduanya akan terjadi proses akulturasi, kolaborasi, bahkan sinkretisasi dalam batas-batas yang normal.

¹⁵Mohammad Hasyim, "Hillah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam" dalam Pesantren, Vol. VIII, No. 2, (Jakarta: P3M, 1991), h. 60.

¹⁶Ahmad Minhaji, "Masa Depan dan Problem Metodologi Studi Islam" dalam *Ulul Albab*, Vol. III, No. 1, 2001, h. 28.

Dalam konteks hukum Islam, setelah sekian lama umat Islam terpola dengan abad pertengahan yang cenderung konservatif, yang selalu menolak adanya perubahan-perubahan dialektik, maka sejak abad modern para ahli hukum Islam semakin menyadari bahwa perubahan, baik yang melalui proses reformasi (islāh) maupun pembaruan (tajdid) merupakan suatu hal yang tidak bisa ditunda lagi.

Belum lagi jika kita menengok kondisi hukum Islam pada masa khulafā' al-Rāsyidūn, suatu masa yang memiliki rentang waktu yang cukup pendek dengan kehidupan Rasulullah, sudah terjadi pemikiran para sahabat nabi yang cukup progresif. Hal demikian disebabkan karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat cepat. Termasuk perkembangan kekuasaan Islam secara drastis, telah menuntut penyesuaian tingkah laku manusia dengan kehendak Tuhan.

Relevansi Konep Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Konteks Modern

Konsep keadilan yang dianut oleh Umar bin Khattab sebagai salah satu khalifah yang terkemuka dalam sejarah Islam, masih memiliki relevansi dalam konteks modern. Beberapa aspek relevansi tersebut termasuk.

1. Kesetaraan di Mata Hukum: Umar menerapkan prinsip kesetaraan di mata hukum, dimana semua individu dianggap sama dimata hukum. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara.
2. Perlindungan Hak individu: konsep keadilan Umar juga mencakup perlindungan hak individu, termasuk hak properti dan kebebasan beragama. Ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam konteks modern.
3. Transparansi dan akuntabilitas: Umar bin Khattab dikenal karena transparansi dalam administrasi dan akuntabilitas para pemimpin. Ini relevan dalam konteks modern dimana tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan lembaga-lembaga publik semakin penting.
4. Keadilan sosial: Umar juga menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan untuk mengatasi kesenjangan sosial. Prinsip ini masih relevan dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat modern.

Meskipun konsep keadilan Umar bin Khattab dapat diterapkan dalam konteks modern, penting untuk memahami bahwa konteks sejarah dan budaya berubah seiring waktu, dan penafsiran serta aplikasinya dapat bervariasi. Oleh sebab itu, penting mempertimbangkan pandangan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat modern saat merepakan konsep-konsep sejarah seperti ini.

KESIMPULAN

Pembahasan tentang relevansi model ijtihad 'Umar ibn al-Khattāb dengan konsep hukum Progresif sebagaimana telah dilakukan di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Umar di dalam penegakan hukum tidak terbelenggu dengan teks tapi keluar dan teks demi kepentingan masyarakat umum. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau sudah berani dengan keyakinannya sendiri untuk menegakkan hukum dengan mengutamakan nilai keadilan. Pemikiran-pemikiran Umar melalui ijtihadnya, bukan saja telah diterima dan dijalankan secara luas oleh masyarakat Islam pada saat itu, tetapi juga telah memberikan alternatif baru dalam keberanian menafsirkan al- dan Sunnah Rasulullah saw., yang kemudian ternyata telah memberikan kontribusi yang sesudahnya. Ijtihad 'Umar bertujuan untuk menetapkan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang selalu berubah. Secara teknis, dalam praktek ijtihadnya, 'Umar terlebih dahulu mempertimbangkan kasus-

kasus serupa pada masa Rasulullah beserta metode penyelesaiannya dalam konteks sosial historis. Dengan kata lain, ‘Umar menggunakan metode penarikan keputusan berdasarkan kesamaan kondisi yang dikenal dengan istilah qiyās. Selain itu hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

- 2) ijtihad ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb dan hukum Progresif memiliki beberapa kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama menyatakan bahwa hukum hadir untuk kebaikan manusia, menghendaki pembaharuan hukum, dan mengakui peranan perilaku manusia dalam hukum. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal pemahaman dan penentuan terhadap masalah. Konsep keadilan yang dianut oleh Umar bin Khattab sebagai salah satu khalifah yang terkemuka dalam sejarah Islam, masih memiliki relevansi dalam konteks modern. Meskipun konsep keadilan Umar bn Khattab dapat diterapkan dalam konteks modern, penting untuk memahami bahwa konteks sejarah dan budaya berubah seiring waktu, dan penafsiran serta aplikasinya dapat bervariasi.

Referensi

- ‘Alī al-Sāyis, Muḥammad. *Nash'at al-Fiqh al-Ijtihādī* Kairo: Silsilah al-Buḥūth al-Islāmiyah, 1970.
- Adhayanto, Oksep. *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014. hlm. 4.
- Al Akkad, Abbas Mahmud dan Abqariyatu Umar. Terj. Gazirah Abdi Ummah “*Kejeniusan Umar*”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002..
- al-'Akkad, Abbas Mahmoud. *Kecemerlangan Khalifah ‘Umar bin Khathab*, terj. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Hasyim, Mohammad. “*Hillah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*” dalam *Pesantren*, Vol. VIII, No. 2, Jakarta: P3M, 1991, h. 60.
- Husain, Toha dan as-Syaikh. Terj. Ali Audah, “*Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam; Abu Bakar dan Umar*”, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- Jawwas, Fahmi. “*Posisi Naş dalam Ijtihad ‘Umar ibn Khaṭṭāb*”, *Jurnal Studia Islamika* vol. 10, no. 2, (Palu: STAIN Datokarama, 2013), h. 363.
- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Minhaji, Ahmad. “*Masa Depan dan Problem Metodologi Studi Islam*” dalam *Ulul Albab*, Vol. III, No. 1, 2001, h. 28.
- Nu'mani, Syibli. *‘Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II* Bandung: Penerbit Pustaka, 1981.
- Nuruddin, Amir. *Ijtihad ‘Umar ibn Khaṭṭāb; Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Pusat Jaringan Penelitian IAIN.STAIN se Indonesia, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Berbagai Bidang Ilmu*, Jakarta: Ditperta Depag R. I., 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Raharjo, Mudjia. “*Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang*” dalam *Jurnal STAIN Malang*, Edisi No. 5, 1998, h. 75.